

O‘ZBEK TILI OT QO‘YISHDAN OJIZMI: TILIMIZ TO‘RINI EGALLAYOTGAN CHET SO‘ZLAR

Ismoilova Mashhura Eshmamat qizi

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi.

Kalit so‘zlar: til, tilning boyishi, tilning kambag‘allashishi, o‘z qatlam, o‘zlashma qatlam, ot qo‘yish.

“Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili--bu millatning ruhidir.”

ISLOM KARIMOV

Chet so‘z tilni boyitadimi yo kambag‘allashtiradimi?

Til-insonlar orasidagi eng muhim aloqa vositasidir. Insonlar o‘z fikrlarini til vositasida ifodalaydigan va bir-birlarini tushunadilar. Til inson faoliyatida borliqni bilish, fikr almashish, jang‘arilgan bilimlarni avlodan-avlodga yetkazish vositasidir. Tilda millatning bor-yo‘g‘i, o‘y-fikri, dunyoqarashi, orzu-umidlari, Vatani, his-tuyg‘ulari aks etadi. Tildagi har bir so‘z inson tafakkuri va tuyg‘usining natijasidir. Hech bir til yolg‘iz o‘zi rivojlanmaydi. Boshqa tillardan so‘z oladi-so‘z beradi, boyiydi-boyitadi. Lekin bu jarayonning ham o‘z qonun-qoidalari, me‘yorlari bor. Chet tilidan kirgan so‘z tilni qachon boyitadi-yu, qachon kambag‘allashtiradi? Agar o‘zga til so‘zi bir tildagi yo‘q so‘z o‘rnini to‘ldirsa yoki bor so‘z bilan yonma-yon ishlatilsa, foydalanuvchilarga qo‘shimcha variant taqdim etsa, u tilni boyitadi. Lekin tilda bor so‘z o‘rnini egallasa, uni siqib chiqarsa, bu tilni kambag‘allashtirish bo‘ladi. Tildagi so‘zlar ikki qatlamdan iborat: o‘z qatlam, o‘zlashma qatlam. O‘z qatlamga oid so‘zlar azaldan tilimizda qo‘llanib kelayotgan ish, bosh, biz, yigirma kabi umumturkiy va o‘zbekcha so‘zlardir. Arab, fors, Yevropa tillaridan o‘zlashgan so‘zlar o‘zlashma qatlamni tashkil etadi. Qalam, bahor, telefon, parta kabi so‘zlar va boshqa so‘zlar o‘zlashma qatlamga kiradi. Yangi tushunchalarga ot qo‘ya olmaydigan yoki ot qo‘yishga intilmaydigan til mustaqilligini, kuch-qudrati va salohiyatini yo‘qotayotgan tildir. Bugun o‘zbek tilining bu boradagi holati qoniqarli emas, nazarimda. Xo‘sh, bunga sabab nima? Xo‘sh, chetdan kirayotgan so‘z va atamalarga ot qo‘yishda yoki o‘zlashtirishda qanday muammolar bor. Men payqagan ikkita holat bor:

Bugun chetdan kirayotgan tushunchalarni o‘zbekcha atashga intilish juda pasayib ketdi. Tayyorini olib qo‘ya qolishga o‘tildi, o‘zbek tili paqqos iste‘molchiga aylanyapti.

O‘zlashma so‘zlarni o‘zbekchalashtirish, so‘ng ularni tatbiq etishda nazorat yo‘q. Shu sabab bir atama bir necha xil variantda tarjima qilinyapti. Tarjimasiz olinayotgan so‘zlarning imlosida esa xilmaxilliklar kuzatilyapti.

Masalan, so‘nggi paytlarda o‘zlashtirilgan bodikamera, teplovizor, chellenj, frilans, navigator kabi so‘zlarni o‘g‘irishga urinib ham ko‘rilgani yo‘q. Bodikamera so‘zini olaylik. To‘g‘ri, kamera so‘zi o‘zbekchaga allaqachon kirib ulgurgan. Uni tarjima qilishga urinish muvaffaqiyatli chiqmasligi ehtimoli katta. Lekin inglizcha body (tana) so‘zini ham hech bir o‘zgarishsiz qabul qilish qaramlikdan boshqa narsa emas.

O‘zbekiston Respublikasida Davlat tilini o‘rganish uchun barcha fuqarolarga shart-sharoit hamda uning hududida yashovchi millatlar va elatlarning tillariga izzat-hurmat bilan

munosabatda bo'lish ta'minlanadi, bu tillarni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratiladi. Fuqarolarga davlat tilini o'qitish bepul amalga oshiriladi. (O'zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi qonuni 5-modda).

Boshqa sohalar ham muntazam o'zgarishda, rivojlanishda. Tabiiyki, ularga oid lug'atlar, qo'llanmalar va kitoblarni ham o'zbekchalashtirish ehtiyoji bor. Albatta, orada o'girib bo'lmaydigan atamalar ham uchraydi. Bunda nima qilinadi? Asliyatdagi so'z o'zlashtiriladi. O'zlashtirishda esa ma'lum qonun-qoidalarga amal qilinadi: o'zbek tili tabiati, imlo qoidalari hisobga olinadi. Dunyo mamlakatlarida til sofligini saqlash bo'yicha turli tashkilotlar faoliyat olib boradi. Masalan, Fransiyada Atamashunoslik va neologizmlar bo'yicha markaziy qo'mita bor ekan, u fransuz tilining sofligi uchun kurashadi. Yaqinda bu tashkilot internet bilan bog'liq bir qancha fransuzcha neologizmlarni iste'molga kiritibdi. Endi fransuz saytlari va ommaviy axborot vositalarida inglizcha atamalar va ularning tarjima variantlari o'rniga ana shu yangi kiritilgan so'zlar qo'llanadi.

Rossiyada ham til sofligi masalasi yuqori minbarlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Atamashunoslik bo'yicha qo'mita tuzish takliflari ilgari surildi.

Yon qo'shnimiz Tojikistonda ham Til va atamashunoslik qo'mitasi bor. O'zimizda ham shunday qo'mita faoliyat yuritgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Kengashining 1989 yil 26 dekabrda farmoyishi bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida Respublika atamashunoslik qo'mitasi tuzilgan va u 2003 yili tugatilgan. Ayni damda Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamentida atamashunoslik va toponimik obyektlarga nom berish faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi bor. Unda jami uch kishi faoliyat yuritadi. Vakolatli tashkilot qabul qilgan atamalarga ustunlik berilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari, darsliklar, kitob va qo'llanmalarda aynan ana shu atamalar ishlatilishi zarur. Shunda xilmaxilliklar, chalkashliklar barham topadi. Har qanday xorijiy so'z o'zbek tilini payhon qilib kirib kelavermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Orif Tolib maqolasi Respublika ta'lim markazi mutaxassisi. 14.07.2021
2. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch.-T.: "Ma'naviyat", 2008. 83-sahifa.
3. O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni (yangi tahrirda).
4. Madrim Hamrayev. Ona tili (to'ldirilgan, qayta ishlangan yangi nashri). T.: "Sharq", 2014.